

4-sinf o'qish darslarida adabiy ertaklarni o'rganishning noan'anaviy usullari haqida ayrim mulohazalar

**Istamova Shohida Maxsudovna,
BuxDU dostenti
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi,
BuxDU II bosqich magistranti**

Xalq og'zaki ijodida ertak janrining bolalar tomonidan yaxshi qabul qilinib, qiziqib o'qilishining sabablaridan bir ertak tilining ta'sirchanligi, o'tkirligi, ma'nodorligi va xalq tiliga yaqinligidir. Ertaklarning ko'pchiligida real hayot tasviri sarguzasht elementlar bilan qo'shilib ketadi.

Ertakning o'tkir, maroqli syujeti, voqea rivojidadagi favqulodda ajoyib vaziyat bolalarni maftun qiladi, undagi mard, kuchli, topqir, dovyurak, chaqqon qahramonlar, ertakning g'oyaviy yo'nalishi, unda ezgulik kuchining – yaxshilikning doimo g'alaba qilishi bolalar diqqatini o'ziga jalb etib, ularni rom qiladi. Ertakda qabul qilingan hikoya qilish shakli bir xil so'z va iboralarning qayta-qayta takrorlanib turishi, ohangdorligi, tilining ta'sirchanligi, ifoda vositalarining jonliligi, bolalar uchun juda qiziqarliligidir. Ertakda qatnashuvchilar ko'pincha rahmdil, saxiy, adolatli hamda ularning aksi bo'lgan yovuz, baxil, ochko'z kishilar timsoli bo'ladi.

Ertakning pedagogik qiymati shundan iboratki, o'quvchilar unda to'g'rilik, halollik g'alaba qilganidan, kambag'al kishilar qiyinchilikdan qutilganidan, ya'ni yaxshilik, ezgulik ro'yobga chiqqanidan va yomonlik, yovuzlik mahkumlikka uchraganidan quvonadilar. Ular hayotda ham doimo shunday bo'lishini istaydilar. Masalan, *“Laqma it”* ertagida asosiy fikr hayotda chidam bilan ishlash zarurligini, o'z vaqtida ishlamagan odam hayotda qiyinchiliklarga uchrashi tayinligini, o'z mehnati bilan hayot kechirish insonning ziynati ekanligini o'quvchilarga uqtirish g'oyasi ilgari surilgan bo'lsa, *“Hiylagarning jazosi”* ertagida (4-sinf) soddadilning to'g'riligi hiylagarning makri ustidan g'olib kelishi, xiyonat jazosiz qolmasligi g'oyasi ilgari surilgandir. *“Baqa bilan taqa”* ertagi o'ziga mos bo'lmagan ishga berilib, boshqalarga taqlid qilib sharmanda bo'lgan baqaning kulfatga uchrashi, boshqa

baqalar bo'lmaganda muqarrar o'limga yuz tutishi mumkin ekani misollar bilan tushuntirilishi ko'zda tutiladi.

“Ochko'z boy”, “Hiylagarning jazosi” kabi ertaklar to'g'riso'zlikning g'alabasi bilan yakunlanadi. Bunday g'alaba maishiy ertaklardan tashqari, sehrli ertaklarda ham ifodalangan.

Ertak bolalarda qahramonlarning xatti-harakatini muhokama qilib, baholash ko'nikmasini o'stirish bilan birga yaxshilikning doimo g'alaba qozonishiga ishonch uyg'otadi. O'quvchilar ertakni tahlil qilishi jarayonida *“Kishilardagi qanday sifatldar sizga yoqdi?” (yoki yoqmadi?)*, *“Nima uchun ertakdagi ba'zi qahramonlarga hatto tabiatdagi kuchlar ham yordam beradi?” (yoki ba'zilaridan yuz o'giradi?)*, *“Nima uchun?”*, *“... nima uchun jazolandi?”* kabi savollarga javob topish jarayonida munozara qiladilar, muhokama qilib, xulosaga keladilar.

Boshlang'ich sinflarda hayvonlar haqidagi ertaklar ko'proq o'qitiladi. *“Bo'rining tabib bo'lgani haqida ertak” (Anvar Obidjon)*, *“Ko'zacha bilan tulki”* kabi ertaklar aniq hayotiy hikoyalar tarzida o'qitiladi va tahlil qilinadi.

Ertak matni ustida ishlashda tanlab o'qish, savollarga javob berish, o'quvchilarning o'zlari ertak matniga oid savollar tuzib, javob berishlari, reja tuzish, qayta hikoyalash, ijodiy davom ettirish, ertak aytish, qahramonlarni grafik tasvirlash kabi ish turlaridan foydalaniladi. Bunday ertaklarda hayvonlarning odatlari tahlil qilinadi.

Anvar Obidjonning *“Bo'rining tabib bo'lgani haqida ertak”* she'riy ertagi ta'limi jarayonida O'qituvchi: - Hozir *“Bo'rining tabib bo'lgani haqida ertak”ni* o'qiysiz. Bo'rining oldiga kasal quyon, to'ng'iz, va tulki keladi. O'qib ko'ring-chi, bo'ri ularni qanday davolagan ekan.

O'quvchilar ertakni o'qiydilar. O'qituvchi sinfni 4 guruhga bo'lib, ertakning 2,3,4, va 5-bo'limlarini mustaqil o'qitishi va navbat bilan so'zlatib, muhokama etishi ham mumkin. Bunda 1- qismni o'qituvchining o'zi o'qib beradi.

Ertakni muhokama qilishda tulkinging mug'ambirlik bilan gapirishiga e'tibor qaratiladi. Oxiri bo'ri sher tomonidan jazolangani ko'rsatiladi.

O'quvchilarning tabib va tabiblik haqidagi bilim va tasavvurlari aniqlanadi.

Bo'rining bilimsiz, ochko'z, aldoqchi tabibligini ko'rsatish uchun ertak matnidan tanlab o'qish va muhokama qilish ishi amalga oshiriladi.

O'qituvchi zamonaviy dars metodlaridan biri klaster usulidan foydalanib, ertak qahramonlarining o'ziga xos xususiyatlarini tarmoqlash usuli bilan doskaga yoki oldindan tayyorlangan chizmaga yozdirsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bo'rining ertak qahramonlari bilan birga tasvirlangan rasmlarini qirqib, ularning orqasiga quyidagicha savol va topshiriqlarni yozgan holda "Mozaika" usulidan darsda foydalansa, o'quvchilarning ertak qahramonlari haqidagi bilimlari yanada mustahkamlanishiga yordam beradi.

1. Bo'ri qaerda yashaydi?
2. Bo'rining bilimsizligini bildiradigan parchani ertakdan o'qib bering.
3. Bo'rining huzuriga qaysi hayvonlar shifo izlab kelishdi?
4. Quyon nega davolanishdan bosh tortib, qochib qoladi?
5. To'ng'iz qanday kasallikdan shikoyat qilib bo'rining oldiga keladi?
6. To'ng'iz nima uchun qochib qoladi?
7. Tumov nima?

8. Bo'ri nega sherga em bo'ladi?

9. Ertakni yana qanday nomlash mumkin?

Maktab tajribasidan ma'lumki, kichik yoshdagi o'quvchilar ertakdagi hayvonlar gapirmasligi, hayvonlar xuddi odamlar kabi bir-birinikiga mehmonga bormasligini yaxshi biladilar, ammo ertaklar dunyosini hayotiy hikoya kabi qabul qiladilar. Ertakni o'qib tahlil qilganda, barcha ishlar uning mazmunini yaxshi idrok etishga, syujet rivojini, qatnashuvchi personajlarning xatti-harakati, o'zaro munosabatlarini to'g'ri tasavvur etishga yo'naltiriladi. Bunda tanlab o'qish va qayta hikoyalashning ahamiyati katta.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Shohida Istamova. Boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodini o'rgatish. O'quv-usuliy qo'llanma. "Durdona" nashriyoti, Buxoro.: 2021., -52 b.
2. Шоҳида Истамова. Бадиий асарда тушнинг поэтик-композицион вазифалари. Монография. (ISBN: 978-620-0-62230-3). Publisher: Globe Edit. 2021. -140 б.
3. Safarov Firuz Sulaymonovich, Istamova Shohida Maqsudovna. TYPES OF LEXICAL MEANINGS Journal of Critical Reviews (<http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.06.87>) (ISSN- 2394-5125) Vol 7, Issue 6, 2020.481-484b.
4. Sh.Saidova, Sh. Istamova . Milliy maktabgacha ta'lim muassasalarida o'zga tilni o'rgatishga oid ayrim mulohazalar. "Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilimini baholashda xalqaro tajribalardan foydalanish: muammo va yechimlar". Respublika ilmiy-nazariy anjuman materiallari. Buxoro, 14 mart 2020-yil.
5. Istamova Shohida Maxsudovna Turk edebiyatinda ruyadan yararlanma gelenegi./ Filologiyeye ve kultur arastirmalari. (ISBN 978-605-9554-37-4.) Karabuk, 2019. Sehife 449-453.
6. Истамова Ш.М. Анъанавий туш рамзларининг поэтик матнда берилиши. «Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследований». Сборник материалов XXXIII Международной научно-практической конференции. 2017 –С.134-138.
7. Истамова Ш.М. Особенности мотивов сновидений в русском и узбекском письменных литературных источниках. Материалы XXI Международной научно-практической интернет конференции "Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации". Сб.научн.трудов. Переяслав-Хмельницкий. 31 января 2017 год. Выпуск 21. –С.575-579.
8. Истамова Ш.М. Особенности мотивов сновидений в русском и узбекском письменных литературных источниках./ Филология меселелери. Озарбайжон Миллий илмлар академияси М.Фузулий номидаги қўлэзмалар институти. "Елм ва теҳсил". Баку, 2011. №13. –В. 430-436.